

**LEXICAL INTERFERENCE AS A UNIVERSAL PHENOMENON OF
BILINGUAL COMMUNICATION IN PROFESSIONAL DISCOURSE**

Mamirova Aziza Zokirjon kizi

Russian Language Teacher 1st Technical School of Tashkent District

azizazakirjanovna1207@gmail.com

Abstract

This article examines lexical interference as a universal linguistic phenomenon arising in bilingual communication. Particular attention is paid to its manifestations in professional discourse, primarily in the educational and technical spheres. Based on an analysis of theoretical sources and practical observations, the key mechanisms, types, and causes of lexical interference are identified. The interaction of Uzbek and Russian in the professional speech of bilinguals is examined, and characteristic cases of lexical unit transfer, calquing, and semantic transformation are described. The results of the study can be used in teaching Russian to Uzbek-speaking audiences.

Keywords

lexical interference, bilingualism, professional discourse, language contact, Uzbek-Russian bilingualism, interlingual interaction, lexical transfer.

**ЛЕКСИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
БИЛИНГВАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ДИСКУРСЕ**

Мамирова Азиза Зокиржон кизи

Преподаватель русского языка

1-й Техникум Ташкентского района

azizazakirjanovna1207@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассматривается феномен лексической интерференции как универсального лингвистического явления, возникающего в

условиях билингвальной коммуникации. Особое внимание уделяется проявлениям данного явления в профессиональном дискурсе - в первую очередь в образовательной и технической сферах. На основе анализа теоретических источников и практических наблюдений выявляются ключевые механизмы, типы и причины лексической интерференции. Рассматривается взаимодействие узбекского и русского языков в профессиональной речи билингвов, описываются характерные случаи переноса лексических единиц, калькирования и семантической трансформации. Результаты исследования могут быть использованы в практике преподавания русского языка в узбекоязычной аудитории.

Ключевые слова: лексическая интерференция, билингвизм, профессиональный дискурс, языковой контакт, узбекско-русское двуязычие, межъязыковое взаимодействие, лексический перенос.

Введение

В условиях глобализации и интенсивного межкультурного взаимодействия явление билингвизма приобретает всё большую актуальность. Особую значимость оно имеет в образовательном пространстве Узбекистана, где русский язык продолжает занимать важное место в системе профессиональной коммуникации. В подобной многоязычной среде неизбежно возникает языковая интерференция - взаимное влияние контактирующих языков, оказывающее заметное воздействие на речь билингвов.

Лексическая интерференция - один из наиболее заметных и изученных аспектов языкового взаимодействия. Она проявляется в неоправданном переносе лексических единиц из одного языка в другой, в семантических сдвигах, калькировании и смещении словарного состава. В профессиональном дискурсе подобные явления носят особый характер: они не только отражают языковую

компетенцию специалиста, но и влияют на точность передачи профессионального знания.

Актуальность настоящего исследования определяется необходимостью систематического изучения механизмов лексической интерференции в условиях узбекско-русского двуязычия, а также разработки практических рекомендаций для преподавателей и специалистов, работающих в двуязычной среде. Целью работы является комплексный анализ лексической интерференции как универсального феномена билингвальной коммуникации применительно к профессиональному дискурсу.

Теоретические основы изучения лексической интерференции

Понятие «интерференция» было введено в научный оборот У. Вайнрайхом в его фундаментальном труде «Языки в контакте» (1953). Исследователь определял интерференцию как «те случаи отклонения от норм каждого из языков, которые встречаются в речи двуязычных людей» [Вайнрайх, 1979, с. 22]. В дальнейшем концепция была существенно расширена и уточнена в трудах Э. Хаугена, У. Лабова, Н. Хомского и других учёных.

В отечественной лингвистике проблема интерференции разрабатывалась в работах Л.В. Щербы, В.А. Виноградова, Ю.А. Жлуктенко. В узбекском языкознании данная проблематика нашла отражение в трудах А.Н. Кононова, Э.А. Бегматова, Б.О. Миртожиева и других исследователей, занимавшихся изучением узбекско-русского языкового взаимодействия.

Лексическая интерференция как разновидность языкового взаимодействия представляет собой процесс проникновения лексических единиц одного языка в систему другого, сопровождающийся их семантической и формальной адаптацией. Следует разграничивать понятия «интерференция» и «заимствование»: первая носит неосознанный характер и является

индивидуальной особенностью речи двуязычного говорящего, тогда как заимствование - социально закреплённый результат межъязыкового контакта на уровне языковой системы в целом.

Типология лексической интерференции в билингвальной коммуникации

В современной лингвистике принято выделять несколько основных типов лексической интерференции. Наиболее распространённой является прямая лексическая интерференция, при которой слово или словосочетание из одного языка непосредственно вводится в текст на другом языке без какого-либо структурного изменения. Данное явление широко фиксируется в речи узбекско-русских билингвов: «давайте сделаем ишни» (работу), «он хорошо ўқийди» (учится) и т.п.

Семантическая интерференция выражается в расширении или сужении значения слова под влиянием эквивалента в другом языке. Так, под воздействием узбекского слова «ўқитувчи» (учитель/преподаватель любого уровня) русское слово «учитель» в речи билингвов нередко употребляется применительно к преподавателям высшей школы, что противоречит русской языковой норме.

Калькирование представляет собой пословный перевод устойчивых сочетаний из одного языка на другой. Примером может служить русская калька узбекского выражения «кўзингни оч» (открой глаза = будь внимателен), которая в речи билингва воспроизводится буквально, что нарушает идиоматическую норму русского языка. Наряду с перечисленными типами выделяются также фонетическая, грамматическая и стилистическая разновидности лексической интерференции, однако в рамках данной статьи основное внимание уделяется лексическому уровню.

Лексическая интерференция в профессиональном дискурсе

Профессиональный дискурс представляет собой особую коммуникативную среду, характеризующуюся высокой терминологической насыщенностью, специфической жанровой структурой и институциональным характером взаимодействия участников. В условиях билингвизма именно профессиональная сфера является наиболее уязвимой с точки зрения интерференционных процессов, поскольку требует точного и однозначного употребления терминов.

В образовательном дискурсе - сфере, непосредственно связанной с профессиональной деятельностью автора настоящей статьи - лексическая интерференция проявляется на нескольких уровнях. На терминологическом уровне наблюдается смешение узбекскоязычных и русскоязычных профессиональных номинаций: преподаватели нередко используют выражения типа «дарс плани» (план урока) вместо нормативного «план урока» или «дидактик материал» вместо «дидактический материал».

На уровне синтагматики в речи профессиональных билингвов фиксируется нарушение устойчивой сочетаемости русских слов под влиянием узбекских лексических моделей. Например, вместо нормативного «провести урок» (ср. «дарс ўтказмоқ») нередко используется несвойственное русскому языку выражение «сделать урок». Подобные явления ведут к размыванию границ профессионального регистра и снижению коммуникативной точности.

В технической и административной сферах узбекско-русского профессионального общения наблюдается активное проникновение лексики государственного языка в русскоязычный профессиональный дискурс. Такие слова и словосочетания, как «хокимият», «махалла», «фуқаро» и другие, прочно вошли в профессиональную речь и фактически утратили статус интерференций, приобретая характер устойчивых заимствований.

Причины и факторы лексической интерференции

Среди причин лексической интерференции в профессиональном дискурсе узбекско-русских билингвов можно выделить несколько ключевых факторов. Во-первых, это недостаточный уровень владения одним из контактирующих языков, что вынуждает говорящего прибегать к ресурсам доминирующего языка для восполнения лексических лакун. Во-вторых, существенную роль играет влияние языкового окружения: если в профессиональной среде преобладает узбекский язык, а русский используется лишь эпизодически, интерференционные явления неизбежно усиливаются.

В-третьих, важную роль играет психолингвистический фактор: в условиях коммуникативного давления, ограниченного времени и необходимости оперативного реагирования говорящий автоматически активирует доминирующий языковой код, что неизбежно ведёт к интерференции. Наконец, немаловажным является и социолингвистический контекст: отсутствие строгих нормативных требований к профессиональной речи в ряде коммуникативных ситуаций создаёт условия для свободного смешения языков.

Методические аспекты преодоления интерференции

Преодоление лексической интерференции требует комплексного подхода, сочетающего теоретическое осмысление проблемы и практические педагогические меры. В практике преподавания русского языка в узбекоязычной аудитории целесообразно применять методику сопоставительного анализа лексических систем двух языков, акцентируя внимание на «ложных друзьях переводчика», лакунах и случаях расхождения семантических объёмов эквивалентных слов.

Эффективным инструментом является также работа с профессиональными текстами на русском языке: чтение, анализ и создание текстов профессионального содержания формируют у учащихся устойчивые нормативные паттерны. Наряду

с этим необходимо целенаправленно формировать языковую рефлексия - осознанное отношение к языковым нормам и умение самостоятельно идентифицировать интерференционные ошибки в собственной речи.

Заключение

Проведённый анализ позволяет утверждать, что лексическая интерференция является универсальным и закономерным феноменом билингвальной коммуникации, проявляющимся с особой отчётливостью в условиях профессионального дискурса. В ситуации узбекско-русского двуязычия данное явление обусловлено системными различиями контактирующих языков, социолингвистической спецификой языковой среды и индивидуальными характеристиками языковой компетенции говорящих.

Результаты исследования подтверждают, что лексическая интерференция не является сугубо негативным явлением: в ряде случаев она свидетельствует о творческой адаптации языковых ресурсов и отражает динамику языкового развития. Вместе с тем в профессиональном дискурсе, предъявляющем повышенные требования к точности и нормативности речи, минимизация интерференционных ошибок является важной методической задачей.

Перспективы дальнейшего исследования связаны с изучением динамики интерференционных процессов в различных профессиональных сферах, а также разработкой диагностического инструментария для выявления и коррекции интерференционных ошибок в речи профессиональных билингвов.

Список использованной литературы:

1. Абдуллаев А.А. Культура русской речи в условиях национально-русского двуязычия. Махачкала: Дагучпедгиз, 1964. 198 с.
2. Бегматов Э.А. Ўзбек тилининг лексик қатламлари. Тошкент: Фан, 1985. 232 б.

3. Вайнрайх У. Языковые контакты: состояние и проблемы исследования. Киев: Вища школа, 1979. 263 с.
4. Жлуктенко Ю.А. Лингвистические аспекты двуязычия. Киев: Вища школа, 1974. 176 с.
5. Йўлдошев М.М. Бадиий матн лингвопоэтикаси. Тошкент: Фан, 2007. 176 б.
6. Каримов Н.Р. Икки тилли мулоқот тизими ва интерференция муаммолари // Ўзбек тили ва адабиёти. 2015. №3. Б. 44–51.
7. Маҳкамов Н.М. Ўзбек тилшунослигида интерференция ҳодисасини ўрганиш масалалари // Тилшунослик масалалари. 2019. - №2. - Б. 18–27.
8. Миртожиев М. Ўзбек тилининг семасиологияси. Тошкент: Ўқитувчи, 2010. 184 б.
9. Расулов Р.Ю. Ўзбек тили ва рус тили контактида интерференция ҳодисалари. Тошкент: ТДПУ нашриёти, 2017. 128 б.
10. Тожибоева Д.Р. Касбий нутқда интерференцияни олдини олиш методикаси // Замонавий таълим. 2021. №5. Б. 61–67.
11. Розенцвейг В.Ю. Языковые контакты. Л.: Наука, 1972. 80 с.
12. Haugen E. The Norwegian language in America: A study in bilingual behaviour. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1953. - 696 p.